

ЗАДАЧИ ГРЕНАЖНЫХ ЗАВОДОВ

С.Н. Наврузов¹, У.С. Худайбердиева², С. Низамова³

¹Профессор кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ

²Доцент кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ

³Бакалавр IV курса направления шелководства и тутоводства-Ш.Адилжанова,

Бакалавр IV курса направления шелководства и тутоводства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942131>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat miqyosida ipak qurti urug‘i ishlab chiqarish masalasi yoritilgan. Yaxshi urug‘ deb urug‘ tayyorlash uchun zarur bo‘lgan barcha texnik usullar va mehnat jarayonlari to‘plami tushuniladi. Buning uchun quyidagi shartlar belgilangan:

Birinchi shart (pebrinadan xoli urug‘ olish) – bunga naslli qurt boqishni to‘g‘ri tashkil etish va sellulyar usulida urug‘ tayyorlash orqali erishiladi;

Ikkinchi shart – nasllikka yaramaydigan pillalarni yaroqsizga chiqarish;

Uchinchi shart – duragaylash uchun ipak qurti zotlarini to‘g‘ri tanlash hamda naslli qurtlarni boqish orqali yuqori sifatli pillalar olish va ularni yalpi tanlash.

Shu tarzda, keyingi yil sanoat pillalari yetishtirish uchun yuqori mahsuldor va kasalliklardan xoli duragay urug‘lari tayyorlashga erishiladi.

Kalit so‘zlar: urug‘chilik korxonasi, urug‘, inkubatoriya, naslli, naslli pillalar, naslchilik stansiyasi, sanoat urug‘lari, kapalak, kasallik, irsiy xususiyatlari, korxonona, laboratoriya, iqlim zonasi, qurt boqish, kasallik o‘chog‘i, agrotexnik.

Аннотация. В этой статье освещается вопрос промышленного гренопроизводства, что под гренажом понимают всю совокупность технических приёмов и трудовых процессов необходимых для приготовления хороше грени. Для этого устанавливаются следующие условия;

первое условие (получение грены, свободной от пембрины) достигается организацией племенных выкормок и целлюлярным способом гренажа;

второе условие (отсутствие предрасположения к мертвенности, чахлости, желтухе) достигается организацией племенных выкормок и браковкой при гренаже партий коконов, в значительной мере пораженных названными болезнями;

третье условие – получение при выкормке грены хороших коконов – достигается правильным выбором породы тутового шелкопряда, правильной организацией племенных выкормок и селекцией (отбором).

Таким образом здоровых, крепких гусениц можно получить из здоровых и высококачественных яиц тутового шелкопряда, гибридную грену приготавливают на гренажных заводах.

Ключевые слова: гренажный завод, гибрид, грена, инкубатория, племенная, племенные коконы, шелкстанция, промышленные грены, бабочка, болезни, наследственные свойства, предприятия, лаборатория, климатические зоны, выкормки, очаг, агротехник.

Abstract. This article addresses the issue of industrial silkworm egg preparation (grena production). Grena refers to the entire set of technical methods and labor processes required to produce high-quality silkworm eggs. To achieve this, the following conditions are established:

The first condition (obtaining egg free from pebrine disease) is achieved by organizing selective breeding feedings and using the cellular method of egg preparation.

The second condition (absence of predisposition to mortality, weakness, or jaundice) is ensured by organizing selective breeding feedings and discarding batches of cocoons during egg preparation that are significantly affected by the aforementioned diseases.

The third condition (obtaining good cocoons during feeding) is achieved through the correct selection of silkworm breed, proper organization of selective breeding feedings, and selection (breeding).

Thus, healthy and strong larvae can be obtained from healthy and high-quality silkworm eggs, and hybrid egg is prepared at egg production facility.

Keywords: *egg production facility, hybrid, egg, incubator, breeding, breeding cocoons, silkworm breeding station, industrial egg, butterfly, diseases, hereditary traits, enterprises, laboratory, climatic zones, feedings, outbreak, agro-technology.*

Под гренажем понимают всю совокупность технических приемов и трудовых процессов, необходимых для приготовления хорошей грены. Хорошей греной считается грена, хорошо оживающая при инкубации, дающая при оживлении гусениц здоровых (т.е. свободных от пембрины), крепких (т.е. не предрасположенных к заболеванию ни чахлостью, ни мертвенностью, ни желтухой и способных хорошо выдержать действие возможных различных неблагоприятных условий – колебания температуры и т.д.), дающий при завивке правильные, хорошо сформированные коконы; полученные коконы при размотке должны дать достаточное количество хорошего, крепкого, тонкого шелка.

✓ Первое условие (получение грены, свободной от пембрины) достигается организацией племенных выкормок и целлюлярным способом гренажа;

✓ второе условие (отсутствие предрасположения к мертвенности, чахлости, желтухе) достигается организацией племенных выкормок и браковкой при гренаже партий коконов, в значительной мере пораженных названными болезнями;

✓ третье условие – получение при выкормке грены хороших коконов – достигается правильным выбором породы тутового шелкопряда, правильной организацией племенных выкормок и селекцией (отбором).

Здоровых, крепких гусениц можно получить из здоровых и высококачественных яиц тутового шелкопряда, гибридную грену приготавливают на гренажных заводах.

Новые породы выводят в НИИ Шелководства и передаются для испытаний в государственную породно-испытательную сеть. Породы выдерживающие испытания, поступают на племенные шелководческие станции, где готовятся суперэлитная и элитная грена, гренажные заводы получают от шелкстанций элитную грену - минимум две породы, и реализуют её в районах где размещены племенные выкормки. Из племенных коконов завод готовит промышленную грену и реализует её весной следующего года фермерским хозяйствам.

Современные гренажные заводы представляют собой крупные производственные предприятия с большими цехами, лабораториями, технически оснащёнными специальными машинами, холодильными установками, измерительной аппаратурой.

I. Большинство гренажных заводов готовят только промышленную гибридную грену. Для этого на племенных участках выкармливают гусениц, вышедших из элитной

грены чтобы получить сырые живые коконы. Кокон, принятый на гренажные заводы, сортируют, проверяют на зараженность их различными болезнями.

После ряда операций, связанных с выводом бабочек, для отбора здоровой грены проводят микроскопический анализ на зараженность пембиной. Затем, очищают приготовленную грену и хранят её до реализации в следующем году. Чтобы проявились лучшие наследственные свойства тутового шелкопряда, гусениц которых идут на племя, выкармливают в лучших по шелководству хозяйствах.

Племенные участки не должны быть расположены от грензавода более чем на 40 км, и по возможности в разных климатических зонах: долинной, предгорной и горной. Выкормки на племенном участке должны быть обеспечены достаточным количеством высококачественного корма, соответствующими помещениями и рабочей силой.

К производственно-биологическим операциям по приготовлению грены относятся:

- 1) выращивание в оптимальных условиях гусениц шелкопряда, называемых обычно племенными выкормками в целях получения племенных коконов высокого качества;
- 2) последовательный отбор сначала коконов, а затем бабочек в целях получения от последних грен;
- 3) микроскопическое исследование бабочек для установления их зараженности с целью отбора исключительно здоровых кладок;
- 4) механическая очистка и хранение грены на разных стадиях до момента ее реализации.

Рис 1. Внешний вид современного гренажного завода

Если же учесть скороспелость гибридов и меньшее потребление ими листа шелковицы, то окажется, что гибридная гrena дает возможность значительно увеличить валовой сбор коконов, даже при наличной площади тутовых насаждений.

Поэтому у нас в республике с сороковых годов прошлого века, где производство промышленных коконов, применяется только гибридные грены, а в развитых шелководство в странах ещё раньше. А самое главное, что гибридные комбинации минимум на 20% плодоноснее, чем чистые породы за счет гетерозиса.

Дальнейшая работа на племенной базе заключается в полной ликвидации очагов заболеваний и проведения комплекса мероприятий, согласно существующим агроправилам. Одному агротехнику грензавода закрепляют участок объемом выкормки не более 30 коробок. Обычно грензаводы готовят 20-25 тысяч коробок грены. Для этого

составляют график, в котором предусматривают чтобы одновременно вышли из коконов бабочки скрещиваемых пород.

Организация раздачи грены в племенные хозяйства имеет огромное значение, так как от успешного проведения этого мероприятия в значительной степени зависит исход выкормки шелкопряда и предопределяется равномерное поступление коконов на завод, обеспечивающее в дальнейшем планомерное осуществление всех производственных операций, что в свою очередь, положительно сказывается на качестве приготавливаемой заводом грены. Отсюда следует, что на раздачу племенной грены должно быть обращено самое серьезное внимание.

Равномерное поступление коконов на гrenaжный завод осуществимо при многократной раздаче грены в том случае, если гrena раздается в течение определенного периода времени равными по количеству грены партиями. При этом необходимо учесть, что оживление грены, как известно, подчинено определенной закономерности. Такой порядок оживления грены требует от гrenaжного завода четкой работы, но вместе с тем этими простыми приемами можно обеспечить равномерный ход производственных процессов на предприятии.

На основании многолетних наблюдений ученых и производственников разработан порядок планомерной раздачи племенной грены, основанный на осуществлении следующих принципов:

- 1) Установление оптимального периода раздачи грены для каждого района, хозяйства;
- 2) Использование зональных различий в каждом районе;
- 3) Равномерно-рассеянное оживление грены:
 - а) с соблюдением определенных сроков;
 - б) через определенные интервалы;
 - в) при равном количестве грены в каждой закладке;
 - г) с учетом сокращения длительности инкубации;
- 4) инкубация грены при постоянной температуре.

Для установления периода раздачи грены надо иметь данные метеорологических и фенологических наблюдений в каждом районе в по зональном разрезе за несколько предшествующих лет. Очень важно правильно установить срок начала выкормок, который должен быть возможно более ранним, так как ранние выкормки менее подвержены заболеваниям и дают коконы лучшего качества. Но при этом надо предвидеть и возможные неудачи вследствие заморозков или недостачи корма для гусениц в период когда листовая пластинка еще очень мала.

Первая закладка грены сопряжена с некоторым риском. Что же касается окончания выкормок, то здесь надо стремиться к более поздней раздаче грены в племенные хозяйства, расположенные в горной зоне. При этом следует помнить, что более поздние выкормки хотя лучше обеспечены листом, но зато в большей мере подвержены опасности заболевания вследствие наступления высоких температур летнего времени, совпадающих с периодом четвертого и пятого возрастов гусениц шелкопряда.

Удлиняя срок раздачи грены, можно значительно расширить по времени период поступления коконов на гrenaжный завод и тем самым обеспечить его равномерную

загрузку. Ставя перед собой такую цель, надо заранее предвидеть трудности, связанные с ведением ранних и поздних выкормок и предотвратить возможные неудачи.

Рис 2. Процессы работы в папильонажном цехе гренажного завода.

Успех проведения папильонажных работ вся цель зависит от равномерности поступления коконов на гренажный завод. Определенную плановость в этом деле, как это подчёркивалось, вносит выполнение установленного порядка распределения грены. Четкая работа гренажного завода в период папильонажных операций немыслима без твердого графика ежедневного поступления коконов.

Существует несколько методических приемов в составлении плана поступления коконов на гренажный завод. Первый из них состоит в том, что размер поступления коконов на завод определяется путем умножения показателя урожайности коконов за данный сезон на плановую цифру распределения грены в районе. При этом предполагается, что поступление коконов будет строго соответствовать последовательности распределения грены. Второй прием отличается от первого лишь тем, что вместо плана распределения грены пользуются фактическими данными о ее оживлении. Третий прием базируется на определении валового сбора коконов на основании собранных инструкторским персоналом данных о состоянии выкормок без учета их объема. В этом случае лишь в общих чертах определяется возможный порядок поступления коконов.

На основании многолетних наблюдений и передового опыта производителей разработан иной метод определения валового урожая коконов и планирования календарных сроков поступления их на завод, в основу которой положены следующие расчеты:

- ✓ Декадные отчеты по каждому племенному хозяйству о состоянии выкормок шелкопряда;
- ✓ Декадная сводка о состоянии племенных выкормок по району в целом;
- ✓ Определение срока окончания выкормок и составление календарного плана сбора коконов;
- ✓ Определение урожайности коконов из расчета на коробку грены по срокам окончания выкормок;

- ✓ Разработка календарного плана поступления коконов на завод.

При целлюлярном способе приготовления грены в гренажных заводах должны быть соответствующие площадки, амбары, цеха и лаборатории, которые обеспечивают нормальную деятельность по установленной технологии. Площадка для приема поступающих племенных коконов, цеха сортировки племенных коконов, где коконы тщательно по ГОСТу сортируются, цеха или хранилище для временного содержания принятых коконов до окончания предварительной их обработки, а также получения данных предварительного анализа, цеха по определению пола коконов, где племенные коконы с помощью специальных аппаратов разделяются по полу, цеха для проведения папильонажа, то есть выход бабочек, спаривание, распаривание и изоляция бабочек-самок в мешочки для откладки грены и утреннее дежурство амбаров для хранения изоляционных мешочков с бабочками. Цех для проведения микроскопического анализа на болезнь, цех для мойки и сушки грены, амбар для хранения грены до зимовки, и последнее, амбары где установлены холодильные установки, для хранения грены в зимнее время.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. U.S. Xudayberdiyeva, S.N. Navruzov, N.O. Rajabov, H.P. Fozilova Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804049>
2. U. Khudayberdieva, S. Navruzov Relationship of silk butterfly lifespan longitude with economic value traits in silk cocoon breeding. EBWFF 2023 - International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (Part 2). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236501015>
3. Sobir Navruzov and Umida Khudaiberdieva Importance of the correct organization of papillonage in sericulture https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/26/e3sconf_uesf2023_03103/e3sconf_uesf2023_033.html